

Геология фанлари университети хабарлари № 5, 2024
Вестник Университета геологических наук
Bulletin of the University of Geological Sciences

Научно-технический журнал

Выходит 6 раз в год. Основан в 2022 г.

Зарегистрирован Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан 13.05.2022 г. Лицензия № 1620
Входит в перечень ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Университет геологических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Халилов А.А. (*гл. редактор*), Омонов О.С. (*зам. гл. редактора*), Охунов Ф.А. (*отв. секретарь*), Исоков М.У., Антонов А.Е., Kyung Won Na, Sung Won Mo, Richard Chaigoo Lee, Yasushi Watanabe, Хайдаров М.М., Мавлонов А.А., Абдуллаев Б.Д., Ахунджанов Р., Миркамалов Р.Х., Пирназаров М.М., Мамарозиков У.Д., Шукуров Н.Э., Шоймуратов Т.Х., Долгополов Ф.Г., Евсеева Г.Б., Богданов А.Н., Хакбердиев Н.М., Диваев Ф.К., Турамуратов И.Б., Холиков А.Б., Мингбоев К.Р., Каршиев О.А., Алимов Р.С., Мавлонов Ж.Ж., Алматов И.М., Амиров Э.М., Юлдашева М.Г., Бекмухамедова М.Х.

РЕДАКЦИЯ

Кочергина Т.Г. (редактор, технический редактор, оригинал-макет),
Левина Н.И. (корректор, компьютерная графика и верстка),

Подписано в печать 16.12.2024 г. Формат А3¹/₂. Бумага глянцевая. Гарнитура «Times».
Печать цифровая (листовая). Усл. печ. л. 11,75 Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 120 экз. Цена договорная.
Заказ № .

Отпечатано в типографии ГУ «ИМР». Ташкент, ул. Олимлар, 64.

© Университет геологических наук, 2024
© Министерство горно-добывающей промышленности
и геологии Республики Узбекистан, 2024

МУНДАРИЖА

НЕФТ ВА ГАЗ СОҲАСИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Кан К.Э. Газли кўтарилмаси кони юра даври терриген жинсларига кислотали ишлов бериш учун самарали таркибларни танлаш ва тадқиқ қилиш 5

Махмудова М.С. Геологик кидирув ишларини самарали олиб бориш мақсадида Когон кўтарилишининг Чулнури худудидида бурғулаш натижалари ва сейсмик тадқиқот материалларини таҳлил қилиш 12

ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ: МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Абдуллаев Б.Д., Саидова С.А. Рақамли гидрогеологик харита тузиш мезонлари 17

Алексеева Л.И., Гроздова О.И., Денисова В.Л., Казакова И.Г., Петрова Н.Г. ВСЕГИНГЕОнинг гидрогеология ва муҳандислик геологиясининг ривожланишидаги роли 22

Алимухамедов И.М., Шукуров З.Ф. Ўзбекистоннинг сейсмик фаол худудлари ер қобиғининг сўнгги йиллардаги вертикал ҳаракатининг ГНСС ўлчов натижалари 28

Мавлонов А.А., Курбанов Ж., Жураев М.Т. Чимён-Аувал ер ости сувлари конининг бошқариладиган захиралари 33

Курбонов Э.Ш., Болтабоев Ж.М., Исомиддинов Е.Я., Шаропов А.Ғ. Қалмоқир карьердаги деформация жараёнларига таъсир этувчи гидрогеологик ва муҳандис-геологик омилларнинг комплекс таҳлили 37

МАЪДАН ВА НОМАЪДАН ҚАТТИҚ ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ, МИНЕРАЛ-ХОМАШЁ БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Амиров Э.М., Мойлиев М.Ш., Марипов Б.Б. Қатиргас маъдан намоёнидаги интрузив тоғ жинсларининг моддий таркиби (Шарқий Букантов тоғлари) 44

Гоиров А.В., Turgunaliyev M.X. О'zbekiston respublikasi hududining 1:200 000 miqyosdagi yangi avlod magnit maydon xaritasi 50

Қодиров О.З., Садиров Р.М. Шохетов истиқболли майдони олтин маъданлашувининг минерал парагенезислари (Ауминза тоғлари) 55

Оролов А.К., Карабаев М.С., Амиров Э.М. Букантов тоғлари эндоген конларининг кварц-дала шпатли метасоматитлари ва грейзенлари 60

Рахмонова Н.Б. Аристантов конининг умид участкасини батафсил баҳолаш ва қазиб олиш натижалари бўйича ҳисобланган параметрларини таққослаш 68

ГЕОЛОГИЯ ФАНИНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ ЖИҲАТЛАРИ, ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОКИМЁ, МИНЕРАЛОГИЯ

Нурматов У.А., Шукуров З.Ф., Юсунов В.Р., Қулгаев С.К., Исматов Ш.Э. Наманган вилояти худудидан ўтган Шимолий Фарғона ер ёриғининг жойлашувини аниқлаш 74

НЕФТ ВА ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ БУРҒИЛАШ ТЕХНИКАСИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ. УГЛЕВОДОРОД ХОМАШЁСИНИ ҚАЗИБ ОЛИШ

Исмаилов Л.А., Кадыров М.М., Амиркулов Н.С., Сапаралиева А.И. Газ конденсати конининг газ йиғиш, сиқиш ва фильтрлаш тизимини таҳлил қилиш 79

Таҳрир хайъати аъзолари ҳақида маълумот 87

Нашрларга қўйиладиган техник талаблар 92

СОДЕРЖАНИЕ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Кан К.Э. Исследование и подбор эффективных составов для проведения кислотной обработки юрских терригенных пород месторождения Газлийского поднятия 5

Махмудова М.С. Анализ результатов бурения и материалов сейсморазведки на площади Чулнури Каганского поднятия с целью эффективного ведения геолого-разведочных работ 12

**ВОПРОСЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Абдуллаев Б.Д., Саидова С.А. Критерии создания цифрового гидрогеологического картирования 17

Алексеева Л.И., Гроздова О.И., Денисова В.Л., Казакова И.Г., Петрова Н.Г. Роль ВСЕГИНГЕО в развитии гидрогеологии и инженерной геологии 22

Алимухамедов И.М., Шукуров З.Ф. Результаты ГНСС измерений вертикального движения земной коры в сейсмически активных регионах Узбекистана за последние годы 28

Мавлонов А.А., Курбанов Ж., Жураев М.Т. Регулируемые запасы подземных вод Чимион-Аувальского месторождения 33

Курбанов Э.Ш., Болтабоев Ж.М., Исомидинов Е.Я., Шаропов А.Г. Комплексный анализ гидрогеологических и инженерно-геологических факторов, влияющих на процессы деформирования в Кальмакырском карьере 37

**ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Амиров Э.М., Мойлиев М.Ш., Марипов Б.Б. Вещественный состав интрузивных пород в образце Катгиртасского рудного проявления (Восточные Букантауские горы) 44

Гоипов А.Б., Туругуналиев М.Х. Карты магнитных аномалий нового поколения масштаба 1:200 000 для территории Республики Узбекистан 50

Кодиров О.З., Садиров Р.М. Минеральный парагенезис золотого оруденения Шохетауского перспективного района (горы Ауминзатау) 55

Оролов А.К., Карабаев М.С., Амиров Э.М. Кварц-полевошпатовые метасоматиты и грейзены эндогенных месторождений гор Букантау 60

Рахмонова Н.Б. Сопоставление подсчетных параметров, рассчитанных по результатам детальной оценки и эксплуатационной разведки участка Умид месторождения Аристантау 68

**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ,
ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ**

Нурматов У.А., Шукуров З.Ф., Юсупов В.Р., Култаев С.К., Исматов Ш.Э. Определение расположения Северо-Ферганского разлома, проходящего по территории Наманганской области 74

**ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ**

Исмаилов Л.А., Кадыров М.М., Амиркулов Н.С., Сапаралиева А.И. Анализ системы сбора, компримирования и фильтрации газа газоконденсатного месторождения 79

Информация о членах редакционной коллегии 87

Технические требования к публикациям 92

CONTENTS

CURRENT ISSUES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AND WAYS OF THEIR SOLUTION

- Kan K.E.** Research and selection of effective compositions for acid treatment of jurassic terrigenous rocks in the Gazli uplift field 5
- Makhmudova M.S.** Analysis of drilling results and seismic exploration materials on the Chulnuri area of the Kagan uplift in order to effectively conduct geological exploration 12

ISSUES OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

- Abdullaev B.D., Saidova S.A.** Criteria for creation of digital hydrogeological mapping 17
- Alekseeva L.I., Grozdova O.I., Denisova V.L., Kazakova I.G., Petrova N.G.** The role of VSEGINGEO in the development of hydrogeology and engineering geology 22
- Alimukhamedov I.M., Shukurov Z.F.** The results of GNSS measurements of the vertical movement of the earth's crust in seismically active regions of Uzbekistan in recent years 28
- Mavlonov A.A., Kurbanov Zh., Zhuraev M.T.** Regulating groundwater reserves of the Chimion-Auvalskoye field 33
- Kurbanov E.Sh., Baltabaev J.M., Isomiddinov E.Ya., Sharapov A.G.** Comprehensive analysis of hydrogeological and engineering-geological factors affecting the deformation processes in the Kalmakyr quarry 37

GEOLOGY OF DEPOSITS OF ORE AND NONMELLIC SOLID MINERALS, PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MINERALS RESOURCE BASE AND WAYS TO SOLVE THEM

- Amirov E.M., Moyliyev M.Sh., Maripov B.B.** Material composition of intrusive rocks in the sample of Katirtas ore (Eastern Bukantov mountains) 44
- Goipov A.B., Turgunaliyev M.H.** New generation magnetic anomalies maps at a scale of 1:200 000 for the territory of the republic of Uzbekistan 50
- Qodirov O.Z., Sadirov R.M.** Mineral paragenesis of gold mining of Shokhetov prospective area (Auminzatau mountains) 55
- Orolov A.K., Karabayev M.S., Amirov E.M.** Quartz-feldspathic metasomatites and greisen from endogenous deposits of the Bukantau mountains 60
- Rakhmonova N.B.** Comparison of calculation parameters based on the results of detailed evaluation and operational exploration of the Umid section of the Aristantau deposit 68

FUNDAMENTAL ASPECTS OF GEOLOGICAL SCIENCE, PETROLOGY, GEOCHEMISTRY, MINERALOGY

- Nurmatov U.A., Shukurov Z.F., Yusupov V.R., Kultaev S.K., Ismatov Sh.E.** Determining the location of the North Fergana fault, which runs through the territory of the Namangan region 74

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS. EXTRACTION OF HYDROCARBON RAW MATERIALS

- Ismailov L.A., Kadyrov M.M., Merkulov N.S., Sapparaliyeva A.I.** Analysis of the gas collection, compression and filtration system of the gas condensate field 79

Information about the members of the Editorial Board 87

Technical requirements for publications 92

УДК 550.389(550.380.11)

А.Б. Гоипов, М.Х. Туругуналиев

**КАРТЫ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
МАСШТАБА 1:200 000 ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**Гоипов Акрам
Байрамович** –
начальник отдела
ГУ «ИМП»,
докт. философии (PhD)
по г.-м. наукам, доцент.
E-mail: akram.goipov7@
gmail.com

**Туругуналиев Мадумар
Хаётжон угли** –
младший научный
сотрудник
ГУ «ИМП».
E-mail: madumarbek3031@
gmail.com

Аннотация. Для всей территории Республики Узбекистана (в пределах географических координат – с запада от 56° до 73°20' в.д. и с юга 37°10' до 45°40' с.ш.) впервые создана цифровая карта аномального магнитного поля масштаба 1:200 000. Информационной базой и картографической основой для создания сводных карт явились данные площадных аэрогеофизических магнитных съемок среднего и мелкого масштабов, проведенные с 1959 по 2016 г. Обработка данных результатов аэромагниторазведочных работ выполнена с использованием современных компьютерных технологий ArcGIS и Geosoft Oasis-Montaj. Актуализированные карты магнитных аномалий нового поколения масштаба 1:200 000 охватывают 88 номенклатурных листов, включая прилегающие мелкие территории соседних листов.

Ключевые слова: аномальное магнитное поле, аэрогеофизическая съемка, масштаб, карта, шкала раскраски, изученность, полезные ископаемые.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDINING 1:200 000 MIQYOSDAGI YANGI AVLOD MAGNIT
MAYDON XARITASI**

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasining butun hududi bo‘yicha (g‘arbdan 56° dan 73°20' sharqiy uzoqlikkacha va janubdan 37°10'dan 45°40' shimoliy kenglikkacha bo‘lgan geografik koordinatalar doirasida) ilk bor 1:200 000 miqyosdagi anomal magnit maydonining raqamli xaritasi yaratilgan. Aeromagnit tasvirlash ma’lumotlarini qayta ishlash ArcGIS va Oasis-Montaj Geosoft zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshirildi. Yakuniy xaritalarini yaratish uchun 1959 yildan 2016 yilgacha amalga oshirilgan o‘rta va kichik miqyosdagi aérogeofizik magnit tadqiqot ishlarining natijaviy ma’lumotlari axborot bazasi va kartografik asosi bo‘lib xizmat qildi. 1:200000 miqyosdagi yangi avlod magnit maydonining anomalialari yangilangan xaritasi 88 ta nomenklatura varaqlarini, shu jumladan katta varaqlardagi ulashgan varaqlarning yondosh kichik maydonlarini qamrab oladi.

Kalit so‘zlar: anomal magnit maydon, aérogeofizik tasvirlash, miqyos, xarita, rang shkalasi, o‘rganilganlik, foydali qazilmalar.

**NEW GENERATION MAGNETIC ANOMALIES MAPS AT A SCALE OF 1:200 000 FOR THE
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Abstract. For the entire territory of the Republic of Uzbekistan (within the geographic coordinates from 56° to 73°20' E from the west and from 37°10' to 45°40' N from the south), a digital map of the anomalous magnetic field

at a scale of 1:200 000 was created. The processing of magnetic exploration data was performed using modern computer technologies ArcGIS and Oasis-Montaj Geosoft. The information base and cartographic basis for creating the summary maps were the data of areal airborne geophysical magnetic surveys, medium and small scales, conducted from 1959 to 2016. The updated map of the field of magnetic anomalies of the new generation at a scale of 1:200 000 covers 88 nomenclature sheets, including adjacent small territories of neighboring sheets on large ones.

Key words: anomalous magnetic field, aero-geophysical survey, scale, map, color scale, exploration, minerals.

Введение. Стратегической целью инновационного функционирования минерально-сырьевого сектора (МСС) Узбекистана является оптимальное использование МСР на благо всего общества с учётом интересов будущих поколений. Такой подход требует разработки и введения специальных механизмов оценки, учёта и оптимального использования в экономике страны.

Определение перспективных направлений развития ГРР и минерально-сырьевого комплекса страны, привлечение иностранных инвестиций – предмет активного обсуждения на представительных совещаниях, проводимых в Министерстве горно-добывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан с участием органов государственной власти, ведущих иностранных специалистов и представителей горно-рудных компаний.

Решение этих вопросов связывается с переводом минерально-сырьевой базы Узбекистана на инновационную модель расширенного воспроизводства, составной частью которой является масштабная взаимоувязанная база картографической информации как основа проводимых геолого-разведочных работ поисковой и поисково-оценочной стадии.

Единая геологическая карта территории Узбекистана масштаба 1:200 000 станет основой для проведения ГРР, позволит эффективнее организовать геолого-поисковые работы и выступит в роли матрикса (основы), к которой будут последовательно прикрепляться карты разной тематической направленности и масштаба.

В связи с этим было получено геологическое задание на проведение научно-исследовательских работ по государственному проекту «Создание цифровой геологической основы масштаба 1:200 000 в формате ГИС для многофункционального комплексного рационального природопользования территории Республики Узбекистан». Цель проекта – создание актуальной цифровой геологической основы масштаба 1:200 000 для территории Узбекистана в формате ГИС с комплектом геологических

карт (геологической, полезных ископаемых и закономерностей их размещения, прогнозно-минерагенической, поверхности фундамента, а также объяснительных записок и баз данных к ним). Так как карта геофизических аномалий является основой в составе государственной геологической карты, становится актуальным создание таких карт.

Карты магнитных аномалий, полученные при наземных, аэро- и морских съёмках, уже давно используются для изучения геологических и тектонических свойств земной коры. При этом обычно выделяются геологические объекты с размерами по латерали около 50 км. Однако в последние десятилетия возрос интерес к исследованию крупномасштабных аномалий, имеющих протяжённость в сотни километров, которые выявляются при региональных обобщениях данных аэромагнитных съёмок. Пространственные изменения параметров этих аномалий отражают характеристики магнитных свойств и мощности намагниченных слоёв на больших глубинах [1].

Методика работ. Для всей территории Республики Узбекистана (в пределах географических координат – с запада от 56° до 73°20' в.д. и с юга 37°10' до 45°40' с.ш.) создана цифровая карта аномального магнитного поля. Обработка данных магниторазведочных работ выполнена с использованием современных компьютерных технологий ArcGIS и Oasis-Montaj Geosoft. Информационной базой и картографической основой для создания сводных карт явились данные площадных аэрогеофизических магнитных съёмок среднего и мелкого масштабов, проведенные с 1959 по 2016 г. (рис. 1).

Обращая внимание на контур изученности республики (см. рис. 1), можно заметить, что некоторые контуры съёмки повторяются два или три раза с одинаковыми масштабами именно в рудных регионах и нефтегазоносных областях (Бухаро-Хивинский, Западный Устюрт и Среднесырдарьинская депрессия). В таких случаях из-за недостатка информации мы использовали данные карты аномального магнитного поля масштаба 1:500 000, составленной в 1979 г., ко-

Рис. 1. Контуры использованных аэрогеофизических магнитных съемок средних и мелких масштабов для составления карт аномального магнитного поля территории Республики Узбекистан масштаба 1:200 000.

торая захватывала и соседние территории Республики Узбекистан.

При составлении сводной карты соблюдалась методика А.В.Чурсина и др. [4] – при перекрытии участка площади разными съемками предпочтение отдавалось съемкам более детальным и с лучшими характеристиками как по точности измерений магнитного поля, так и по топографическому обеспечению. За основу брались съемки, удовлетворяющие ряд критериев:

- масштаб съемки 1: 1000 000 и крупнее;
- съемка по широтным маршрутам;
- средняя высота полета;
- высокая точность измерений магнитного поля;

• высокая точность топографической привязки (желательно спутниковая).

На рис. 2 представлены два варианта шкалы раскраски магнитного поля: *a* – предлагаемый вариант шкалы раскраски магнитного поля с аномалией, имеющей более интенсивный характер; *б* – шкала раскраски магнитного поля

с аномалией спокойного характера, согласно варианту ВСЕГЕИ для оформления карты аномального магнитного поля [3].

Н.А.Ахмедовым и Ю.И.Парамоновым установлено, что все известные региональные золоторудные и потенциально золоторудные зоны и блоки наиболее уверенно коррелируют с данными аэромагнитной съемки масштаба 1:200000. В настоящее время для Западного и Южного Узбекистана спрогнозированы 16 крупных рудных зон (блоков) с использованием карты полезных ископаемых и сводной карты изодинам, генерализованных в масштаб 1:1000000. Представленные результаты являются одним из продолжающихся этапов все более углубленного геолого-геофизического изучения рудоносности Республики Узбекистан [2].

С этих позиций аномальное магнитное поле районировано двумя типами локальных особенностей. Первый региональный генерализуется в полосовые магнитолинеаменты повышенных значений поля ΔT_a с простиранием, соответствующим общему плану развития геологической структуры региона. Ширина полос варьирует от 5-15 до 40-50 км, протяженность – первые сотни километров. В плане эти полосы контролируют все известные рудные поля и объекты. Второй тип представляет уже не совокупности, а отдельные магнитомаксимумы в пределах полос и контролируют оруденение более локально как по мощности, так и по простиранию. Это и отражено на представленной карте полезных ископаемых Западного и Южного Узбекистана с выделени-

Рис. 2. Пример использования различных шкал раскраски для номенклатурных листов по территории Западного Узбекистана.

ем перспективных на золото и др. полезные ископаемые площадей на основе геодинамического и металлогенического анализа. По аномальным особенностям второго типа выделена генерализованная система юго-западных–северо-восточных тектонолинеаментов. На данном этапе их изучения они представляют совокупности поперечных кулисообразно расположенных разломов взбросо-сбросо-сдвигового характера с явным преобладанием сдвигов. С северо-запада на юго-восток выделены четыре геофизических тектоноблока с различными характеристиками. На северо-западе выделен тектоноблок с Кокпатасским трендом, а на юго-востоке тектоноблок с Шинг-Магианской зоной. В магнитных полях наиболее очевидна их все уменьшающаяся контрастность проявления на юго-восток и все более увеличивающиеся мощности блоков в том же направлении. По геофизическим представлениям, они могут формировать рудные, потенциально рудные и безрудные блоки, характеризовать степень их эродированности и проявления гранитоидного магматизма, а также контролировать развитие крупных надвиговых потенциально рудоносных структур с месторождениями фронтально-надвигового околоинтрузивного подтипа.

В результате составления карт магнитного поля и гравиметрии Узбекистана масштабов 1:500000 и 1:1000000 (Кремнев, 2005ф) установлено, что аномальное магнитное поле в пределах Республики Узбекистан характеризуется наличием протяженных зон различной ориентации. Одна из аномальных зон протягивается от Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта через Бухаро-Хивинскую область и далее на Устюрт, имеет отчетливую северо-западную направленность. Вторая зона аналогичного простирания располагается у северной и северо-восточной границы Узбекистана, начинаясь с юга Ферганской долины, продолжается через Нурагинские горы и далее на северо-запад через Центральные Кызылкумы в район Бузгульского вала.

В пределах Устюрта, акватории Аральского моря и Приаралья простирание аномальных зон с северо-западного меняется на сугубо меридиональное, приобретая «уральский тип», характерный для Успенской зоны, где располагаются Соколовско-Сарбайские железорудные месторождения Казахстана.

Что касается строения магнитного поля для различных регионов Узбекистана, можно отметить тот фактор, который подчеркивает конкрет-

ную геологическую ситуацию, характерную для той или иной рассматриваемой площади. В связи с тем, что в пределах Узбекистана имеются районы с различным геологическим строением, свойственным площадям с глубокопогруженным фундаментом, а также фундаментом, находящимся на небольшой глубине и, наконец, с обнаженным и полуобнаженным фундаментом, что, естественно, наложило свой отпечаток на структуру физических полей, в т. ч. и на строение гравитационного поля.

Созданные нами карты аномального магнитного поля ΔT_a позволяют отображать аномалии эталонных месторождений, таких как железорудные месторождения Темиркан и Чимкурган (рис. 3).

Рис. 3. Врезка-карта аномального магнитного поля ΔT_a : а – 1:500 000 (ранее существующая); б – 1:200 000 масштаба (созданная). 1 – шкала интенсивности аномального магнитного поля (нТл); 2 – контуры выходов домезозойских образований на дневную поверхность; месторождения: 3 – свинец-цинковые (средние), 4 – железорудные (мелкие).

Характеристика эталонного месторождения

Магниторазведка является наиболее эффективным методом поисков и разведки железорудных месторождений.

В процессе поисковых работ, проводившихся И.М.Жигарловским и В.П.Стригиным в 1970-1980 гг., были выполнены гравиметрические и магнитометрические исследования. В результате установлено, что зоны титаномagnetитовой минерализации фиксируются положительными

магнитными аномалиями (>2000 НТЛ). Выявлены 37 аномалий размером от 500-600 до 2100-2250 м. По месторождению (аномалии 1-37) прогнозные ресурсы составляют 4,3 млрд. т руды.

Оруденение локализуется в Тебинбулакском интрузиве (пироксенит-габбровый комплекс С₁) гор Султанувайс, размещающемся в зоне Урусайского разлома глубокого заложения, в синклинальной структуре среди нижнедевонских кремнисто-карбонатно-терригенных (бешмазарская свита) и вулканогенно-карбонатно-терригенных (джамансайская свита) пород (рис. 4). Интрузив представляет вытянутый с юга на север этмолит (в плане эллипс) размером 4,5×1,8 км, сложенный пироксенитами, горнблендитами при подчиненном количестве габбро и перидотитов.

нических исследований, закономерностей их развития, реконструкции тектонической обстановки формирования на основе моделирования структур земной коры и выявление их связи с концентрацией полезных ископаемых.

Созданная цифровая карты аномального магнитного поля ΔТa масштаба 1:200 000 является важным элементом опережающей геофизической основы и служит исходным материалом для создания мелкомасштабных прогнозно-геофизических карт, основных структурно-тектонических элементов геодинамического районирования и минерагенических зон территории Узбекистана.

Рис. 4. Врезка-карта аномального магнитного поля ΔТa по территории месторождения Тебинбулак: а – 1:500 000 масштаба (ранее существующая); б – 1:200 000 масштаба (созданная); в – схематическая геологическая карта титаномангнетитового месторождения Тебинбулак. Усл. обозн. см. на рис. 3.

По среднему содержанию главных компонентов (железо – 16,2%, двуокись титана – 2,0%, пятиокись ванадия – 0,15%) руды Тебинбулакского месторождения похожи на уральские (качканарские, гусевогорские), от которых отличаются только повышенным в 1,5 раза содержанием двуокиси титана. Кроме того, в них содержатся платина, следы золота, серебра, палладия. Генезис месторождения – позднемагматический [4].

Заключение. Электронная карта аномального магнитного поля масштаба 1:200 000 охватывает территорию Республики Узбекистан и 88 номенклатурных листов, включая прилегающие мелкие территории соседних листов.

Таким образом, результаты исследований послужат для проведения структурно-текто-

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова Д.Ю., Филиппов С.В., Абрамова Л.М. Длинноволновые магнитные аномалии на территории России по измерениям спутника CHAMP // Геофизические исследования, 2009. - Т. 10. - № 4. - С. 48-63.
2. Ахмедов Н.А., Парамонов Ю.И. Кызылкумская золоторудная провинция Южного Тянь-Шаня и потенциальные возможности расширения минерально-сырьевой базы Узбекистана // Горный вестник Узбекистана. - Навои, 2008. - № 2 (33). - С. 9-16.
3. Примеры оформления графических элементов комплектов ГК-200/2 (1000/3). Версия 1.4. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. - 118 с.
4. Чурсин А.В., Прутьян А.М., Федорова Н.В. Цифровая карта аномального магнитного поля Северного, Среднего и Южного Урала и прилегающих территорий Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ // Литосфера. - 2008. - № 6. - С. 63-72.

**Таҳрир хайъати аъзолари ҳақида маълумот
Информация о членах редакционной коллегии
Information about the members of the Editorial Board**

Халилов А.А. – Геология фанлари университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, геология-минералогия фанлари доктори (бош муҳаррир).

Проректор по научной работе и инновациям Университета геологических наук, доктор геолого-минералогических наук (главный редактор).

Vice-Rector for Research and Innovation of the University of Geological Sciences, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences (Chief Editor).

Омонов О.С. – «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда кидируви институти» ДМ «Нефть ва газ кудукларини бурғилаш» бўлими бошлиғи, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (бош муҳаррир ўринбосари, «Нефт ва газ кудукларини бурғилаш техникаси ва технологияси. Углеводород хомашёсини казиб олиш» рўқни модератори).

Начальник отдела «Бурение нефтяных и газовых скважин» ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор философии (PhD) по техническим наукам (заместитель главного редактора, модератор рубрики «Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. Добыча углеводородного сырья»).

Head of the Oil and Gas Wells Drilling Department of the State Establishment «Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields», Doctor of Philosophy in Technical Sciences (Deputy Chief Editor, moderator of the rubric Technique and technology of oil and gas well drilling. Extraction of hydrocarbon raw materials).

Охунов Ф.А. – «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (масъул котиб).

Заместитель директора по научной работе и инновациям ГУ «Институт гидрогеологии и инженерной геологии», доктор философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам (ответственный секретарь).

Deputy Director for Research and Innovation, State Establishment «Institute of Hydrogeology and Engineering Geology», Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences (Executive Secretary).

Исоқов М.У. – Геология фанлари университети ректори, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Ректор Университета геологических наук, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Rector of the University of Geological Sciences, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.

Антонов А.Е. – «B2Gold Central Asia» компанияси (Канада) бош директори, геология-минералогия фанлари доктори.

Генеральный директор компании «B2Gold Central Asia» (Канада), доктор геолого-минералогических наук. CEO of B2Gold Central Asia (Canada), Doctor of Geology and Mineralogy.

Kyung Won Na – ERG Inc. Компанияси (Жанубий Корея) президенти, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори.

Президент ERG Inc. (Южная Корея), доктор философии по геолого-минералогическим наукам.

President of ERG Inc. (South Korea), Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences.

Sung Won Mo – Ханянг университети (Жанубий Корея) Табиий ресурсларни ўзлаштириш кафедраси профессори, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори.

Профессор кафедры освоения природных ресурсов Ханьянского университета (Южная Корея), доктор философии по геолого-минералогическим наукам.

Professor of the Department of Natural Resources Development of Hanyang University (South Korea), Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences.

Richard Chaigoo Lee – Golden Engineering Co., Ltd. (Жанубий Корея) директори, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори.

Директор Golden Engineering Co., Ltd. (Южная Корея), доктор философии по геолого-минералогическим наукам.

Director of Golden Engineering Co., Ltd. (South Korea), Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences.

Yasushi Watanabe – Акита университети (Япония) декан муовини, Кончилик музейи директори, профессор, PhD.

Заместитель декана Университета Акита (Япония), директор Горного музея, профессор, PhD.

Deputy Dean of Akita University (Japan), Director of the Mining Museum, Professor, PhD.

Хайдаров М.М. – Геология фанлари университети Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, тарих фанлари доктори, профессор.

Проректор по делам молодежи и духовно-воспитательной работе Университета геологических наук, доктор исторических наук, профессор.

Vice-Rector for Youth Affairs and Spiritual and Educational Work of the University of Geological Sciences, Doctor of Historical Sciences, Professor.

Мавлонов А.А. – «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ бош илмий ходим, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Главный научный сотрудник ГУ «Институт гидрогеологии и инженерной геологии», доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Chief Researcher, State Establishment «Institute of Hydrogeology and Engineering Geology», Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.

Абдуллаев Б.Д. – «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ бош илмий ходим, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Главный научный сотрудник ГУ «Институт гидрогеологии и инженерной геологии», доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Chief Researcher, State Establishment «Institute of Hydrogeology and Engineering Geology», Doctor of Geology and Mineralogy, Senior Researcher.

Ахунджанов Р. – «Х.М. Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти» ДМ бош илмий маслаҳатчиси, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Главный научный консультант ГУ «Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева», доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Chief Scientific Adviser of the State Establishment «Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullayeva, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.

Миркамалов Р.Х. – «Минерал ресурслар институти» ДМ илм-фан ва илмий фаолият бўйича бош маслаҳатчиси, геология-минералогия фанлари доктори.

Главный советник по науке и научной работе ГУ «Институт минеральных ресурсов», доктор геолого-минералогических наук.

Chief Scientific Adviser of State Establishment «Institute of Mineral Resources», Doctor of Geological and Mineralogical Sciences.

Пирназаров М.М. – Геология фанлари университети, Фойдали қазилма конлари геологияси кафедраси профессори, геология-минералогия фанлари доктори, профессор («Фойдали қазилма конларини қидириш ва башоратлашнинг замонавий усуллари» рукни модератори).

Профессор кафедры геологии месторождений полезных ископаемых Университета геологических наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор (модератор рубрики «Современные методы поисков и прогноза месторождений полезных ископаемых»).

Professor of the Department of Geology of Mineral Deposits of the University of Geological Sciences, Doctor of Geology and Mineralogy, Professor (moderator of the rubric Modern methods of prospecting and forecasting of mineral deposits).

Мамарозиков У.Д. – Геология фанлари университети Умумий геология кафедраси профессори, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Профессор кафедры общей геологии Университета геологических наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Professor of the Department of General Geology of the University of Geological Sciences, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor.

Шукуров Н.Э. – «Х.М. Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти» ДМ «Геохимё» лабораторияси бошлиғи геология-минералогия фанлари номзоди (Геоэкология ва атроф-мухитни муҳофаза қилиш рукни модератори).

Начальник лаборатории «Геохимия» ГУ «Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева», кандидат геолого-минералогических наук (модератор рубрики «Геоэкология и охрана окружающей среды»).

Head of the Laboratory of Geochemistry of the State Establishment of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullayev (moderator of the rubric Geoecology and environmental protection).

Шоймуратов Т.Х. – «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти» ДМ бош илмий маслаҳатчиси, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Главный научный консультант ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Chief Scientific Adviser of State Establishment “Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields”, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.

Долгополов Ф.Г. – «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти» ДМ «Нефт-газ худудларининг геодинамик моделлари тузиш лабораторияси» бошлиғи, геология-минералогия фанлари доктори.

Начальник лаборатории «Геодинамическое моделирование нефтегазоносных регионов» ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор геолого-минералогических наук.

Head of the Laboratory of Geodynamic Modeling of Oil and Gas Regions of the State Establishment «Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields», Doctor of Geology and Mineralogy.

Евсеева Г.Б. – «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти» ДМ Қатлам физикаси лабораторияси бошлиғи, геология-минералогия фанлари доктори.

Начальник лаборатории «Физика пластов» ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор геолого-минералогических наук.

State Establishment «Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields», Head of the Laboratory of Reservoir Physics, Doctor of Geology and Mineralogy.

Богданов А.Н. – «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти» ДМ «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда истиқболли объектлар» лабораторияси бошлиғи, геология-минералогия фанлари доктори.

Начальник лаборатории «Геология нефтяных и газовых месторождений и перспективных объектов» ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор геолого-минералогических наук.

Head of the Laboratory of Geology of Oil and Gas Fields and Prospective Objects of the State Establishment «Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields», Doctor of Geology and Mineralogy.

Хакбердиев Н.М. – «Давлат геология ахборот маркази» ДК директори ўринбосари, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори.

Заместитель директора ГП «Государственный геологический информационный центр», доктор философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам.

Deputy Director of the State Enterprise «State Geological Information Center», Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences.

Диваев Ф.К. – «Минерал ресурслар институти» ДМ «Геодинамика, минтақавий геология ва металлогения» бўлими бошлиғи, геология-минералогия фанлари номзоди.

Начальник отдела «Геодинамика, региональная геология и металлогения» ГУ «Институт минеральных ресурсов», кандидат геолого-минералогических наук.

Head of the Department of Geodynamics, Regional Geology and Metallogeny of the State Establishment «Institute of Mineral Resources», Candidate of Geological and Mineralogical Sciences.

Турамуратов И.Б. – «Минерал ресурслар институти» ДМ директори, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори Phd («Маъдан ва номаъдан қаттиқ фойдали қазилма конлари геологияси, минерал-хомашё базасини ривожлантириш муаммолари ва уларнинг ечимлари» рукни модератори).

Директор ГУ «Институт минеральных ресурсов», доктор философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам (модератор рубрики «Геология месторождений рудных и нерудных твердых полезных ископаемых, проблемы развития минерально-сырьевой базы и пути их решения»).

Director of State Establishment «Institute of Mineral Resources», Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences (Member of the editorial board, moderator of the rubric Geology of deposits of ore and non-metallic solid minerals, problems of development of the mineral resource base and ways to solve them).

Холиков А.Б. – «Х.М. Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти» ДМ директори, геология-минералогия фанлари номзоди («Маъдан ва номаъдан қаттиқ фойдали қазилма конлари геологияси, минерал-хомашё базасини ривожлантириш муаммолари ва уларнинг ечимлари» рукни модератори).

Директор ГУ «Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева», кандидат геолого-минералогических наук (модератор рубрики «Геология месторождений рудных и нерудных твердых полезных ископаемых, проблемы развития минерально-сырьевой базы и пути их решения»).

Director of State Establishment «Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev», candidate of geological and mineralogical sciences (Member of the editorial board, moderator of the rubric Geology of deposits of ore and non-metallic solid minerals, problems of development of the mineral resource base and ways to solve them).

Мингбоев К.Р. – «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ Геофизика лабораторияси бошлиғи, геология-минералогия фанлари номзоди («Гидрогеология ва муҳандислик геологияси масалалари: муаммолар ва уларнинг ечимлари» рукни модератори).

Начальник лаборатории «Геофика» ГУ «Институт гидрогеологии и инженерной геологии», кандидат геолого-минералогических наук (модератор рубрики «Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии: проблемы и пути их решения»).

State Establishment «Institute of Hydrogeology and Engineering Geology», Head of the Laboratory, candidate of geological and mineralogical sciences (moderator of the column Issues of hydrogeology and engineering geology: problems and ways to solve them).

Каршиев О.А. – «Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти» ДМ директори, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим («Нефть ва газ соҳасининг долзарб муаммолари ва уларнинг ечимлари» рукни модератори).

Директор ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам, старший научный сотрудник (модератор рубрики «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли и пути их решения»).

Director of State Establishment «Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields», Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher (Member of the editorial board, moderator of the column Actual problems of the oil and gas industry and ways to solve them).

Алимов Р.С. – «Минерал ресурслар институти» ДМ «Биотехнология ва гидрометаллургия лабораторияси» бошлиғи, техника фанлари бўйича фалсафа доктори.

Начальник лаборатории «Биотехнология и гидрометаллургия» ГУ «Институт минеральных ресурсов», доктор философии (PhD) по техническим наукам.

Head of the Laboratory of Biotechnology and Hydrometallurgy of the State Establishment «Institute of Mineral Resources», Doctor of Philosophy in Technical Sciences.

Мавлонов Ж.Ж. – Геоинновацион технологиялар маркази директори, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Директор Центра геоинновационных технологий, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Director of the Center for Geoinnovative Technologies, Doctor of Geology and Mineralogy, Senior Researcher.

Алматов И.М. – «Минерал ресурслар институти» ДМ Аналитик тадқиқотлар бўлим бошиғи, техника фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим («Минерал-хомашёни қайта ишлаш технологиясининг долзарб масалалари, лаборатория тадқиқот усуллари» рукни модератори).

Начальник отдела аналитических исследований ГУ «Институт минеральных ресурсов», доктор философии (PhD) по техническим наукам, старший научный сотрудник (модератор рубрики «Актуальные вопросы технологии переработки минерального сырья, лабораторные методы исследований»).

Head of Analytical Research Department State Establishment «Institute of Mineral Resources», Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Senior Researcher (moderator of the rubric Topical issues of mineral processing technology, laboratory research methods).

Амиров Э.М. – «Х.М. Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти» ДМ Илмий котиби, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим.

Ученый секретарь ГУ «Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева», доктор философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам, старший научный сотрудник.

Scientific Secretary of the State Establishment «Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev», Doctor of Philosophy in Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.

Юлдашева М.Г. – «Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда кидируви институти» ДМ Устюрт худуди нефтгазлилиги регионал геологияси лабораторияси мудираси, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим.

Заведующая лабораторией «Региональная геология и Устьюртский регион» ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.

Head of the Laboratory of Regional Geology and the Ustyurt region of the State Establishment «Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields», Doctor of Geology and Mineralogy, Senior Researcher.

Бекмухамедова М.Х. – «Neft va gaz konlari geologiyasi, gidrogeologiya va geokologiya» kafedrası katta o‘qituvchisi, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD.

Старший преподаватель кафедры «Геология месторождений нефти и газа, гидрогеология и геоэкология» Университета геологических наук, доктор философии (PhD) по географическим наукам.

Senior Lecturer at the Department of Geology of Oil and Gas Deposits, Hydrogeology and Geoecology, Doctor of Philosophy in Geography, PhD.

Кочергина Т.Г. – «Минерал ресурслар институти» ДМ тахририй нашриёт бўлими бошлиғи.

Начальник редакционно-издательского отдела ГУ «Институт минеральных ресурсов».

Head of the editorial and publishing department of the State Establishment «Institute of Mineral Resources».

Левина Н.И. – «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ тахририй нашриёт бўлими бошлиғи.

Начальник редакционно-издательского отдела ГУ «Институт гидрогеологии и инженерной геологии».

Head of the Editorial and Publishing Department of the State Establishment «Institute of Hydrogeology and Engineering Geology».

**«ГЕОЛОГИЯ ФАНЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАБАРЛАРИ»
(«ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» –
«BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF GEOLOGICAL SCIENCES»)
илмий-техник журналида нашрларга қўйиладиган техник талаблар**

Оригиналик даражаси 75% дан кам бўлмаслиги.

Матнинг ҳажми маълумотлар ва адабиётлар рўйхатини қўшган ҳолда – 2 500 сўздан кам бўлмаслиги.

Муаллифлар ҳақида маълумот: ФИШ, илмий даража/унвон, ташкилот, телефон рақами, электрон почта, фотосурат.

Сарлавҳа (20 та сўздан ошмаслиги керак).

Аннотация (150-250 та сўз).

Калит сўзлар (5-10 та сўз).

САРЛАВҲА – аниқ, тавсифсиз, лўнда.

АННОТАЦИЯ – тадқиқотнинг уч тилда қисқача мазмуни. Матн мустақил бўлиши керак. Аннотация мақоланинг кириш қисми ҳисобланмайди.

КАЛИТ СЎЗЛАР қизиққан ўқувчи ушбу мақолани улар орқали топа оладиган тарзда танланиши керак.

КИРИШ қисмида муаллиф нима учун ва қандай мақсад билан ушбу тадқиқотни олиб бораётгани, мақола доирасида аниқ нима ўрганилаётгани тушунтирилиши керак. Ушбу қисмда тадқиқот мақсади аниқ кўрсатилиши ёки тадқиқот гипотезаси асослаб берилиши жуда муҳим.

Мақола тавсифловчи ва/ёки юзаки бўлмаслиги керак, яъни мақолада муаллифнинг нуқтаи назари, фактлар ва далиллар билан тасдиқланган бўлиши керак.

Бундан ташқари, мақоланинг тузилиши тадқиқотнинг характери ва мазмун-моҳиятига қараб танланади – ҳал қилувчи омил тақдим этилган материалнинг ўқувчи томонидан яхши идрок этилиши ҳисобланади.

Мақоланинг асосий матни қуйидагиларга бўлиниши керак: **УСУЛЛАР, НАТИЖАЛАР, МУҲОКАМА.**

Матнни гаплар, хатбошилари ва бўлимларга бўлиш оқилона бўлиши керак.

Барча мақолалар **ХУЛОСА** билан яқунланиши керак. Ушбу бўлим тадқиқот бўйича умумий хулоса чиқариш учун мўлжалланган.

МУҲОКАМА ва **ХУЛОСА** олинган натижаларнинг фақатгина мазмунидан кўра муаммо ва тадқиқотга кенгроқ қарашни англатади. **МУҲОКАМА** бўлими муаллифларга ўз тадқиқоти натижаларини баҳолаш имкониятини бериш ва ушбу тадқиқот тегишли илмий йўналишини илгари суришга қанчалик асосли ёрдам беришини тушунтириш учун мўлжалланган.

РАСМИЙЛАШТИРИШ

Шрифт – Times New Roman 12 пт.

Барча майдонлар – 2 см.

Сатр оралиғи – 1,5.

Адабиётларга ҳаволалар квадрат қавс ичида.

Барча жадваллар ва расмлар учун тартиб рақамлари ва сарлавҳаларининг мавжудлиги, шунингдек, мақола матнида уларга ҳаволалар.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Рўйхатдаги ҳар бир элемент қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак:

Мақолалар учун: муаллифнинг фамилияси ва исми-шарифи бош ҳарфлари; нашр этилган йили; мақола сарлавҳаси; журналнинг номи; нашр сони; журналда мақола жойлашган саҳифалар; DOI (Digital Object Identifier, агар мавжуд бўлса).

Китоблар учун: муаллифнинг фамилияси ва исми-шарифи бош ҳарфлари; нашр этилган йили; китоб номи; нашр этилган жой; нашриёт уйи.

Онлайн нашрлар учун: муаллифнинг фамилияси ва исми-шарифи бош ҳарфлари; нашр этилган йили; нашрнинг номи; кириш ҳаволаси.

Конференция материаллари учун: муаллифнинг фамилияси ва исми-шарифи бош ҳарфлари; нашр этилган йили; мақола/тезислар номи; конференция номи; ўтказилган жойи; ўтказилган санаси; тўпلامда жойлашган саҳифалари; нашр қилинган жой ва нашриёт (агар маълум бўлса).

**Технические требования к публикациям в научно-техническом журнале
«ГЕОЛОГИЯ ФАНЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАБАРЛАРИ»
(«ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» –
«BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF GEOLOGICAL SCIENCES»)**

Уровень оригинальности – не менее 75%.

Минимальный объём текста, включая метаданные и список литературы – не менее 2 500 слов.

Информация об авторах: ФИО полностью, степень/звание, организация, номер телефона, e-mail, фото.

Название (не более 20 слов).

Аннотация (150-250 слов).

Ключевые слова (5-10 слов).

НАЗВАНИЕ – конкретное, неописательное, лаконичное.

АННОТАЦИЯ – краткое резюме проведённого исследования на трех языках. Текст должен быть самостоятельным. Аннотация не является вводной частью статьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА должны быть подобраны таким образом, чтобы заинтересованный читатель мог найти данную статью по ним.

ВВЕДЕНИЕ должно объяснить, почему и зачем автор проводит данное исследование, что именно изучается в рамках статьи. Принципиально важно, чтобы во введении была чётко сформулирована цель исследования или обоснована гипотеза исследования.

Статья не должна носить описательный и/или поверхностный характер, т. е. статья должна содержать авторскую точку зрения, подкреплённую фактами и аргументами.

Структура статьи выбирается в зависимости от характера и сущности исследования – определяющим является то, каким образом представленный материал будет лучше восприниматься читателем.

Основной текст статьи должен быть разделен на – **МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.**

Деление на предложения, абзацы и разделы должно быть рациональным.

Все статьи должны завершаться разделом **ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Данный раздел предназначен для подведения общих итогов по исследованию.

«**ОБСУЖДЕНИЕ**» и «**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**» предполагают более широкий взгляд на проблему и исследование, чем просто резюме полученных результатов. Раздел «**ОБСУЖДЕНИЕ**» призван дать авторам возможность провести оценку результатов своего исследования и объяснить, как принципиально данное исследование помогает продвинуться соответствующему научному направлению.

ОФОРМЛЕНИЕ

Шрифт Times New Roman 12 пт.

Все поля 2 см.

Межстрочный интервал – 1,5.

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках.

Наличие порядковых номеров и названий для всех таблиц и рисунков, а также ссылок на них в тексте статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Каждая позиция в списке должна содержать следующую информацию:

Для статей: фамилия и инициалы автора; год публикации; название статьи; название журнала; номер выпуска; страницы размещения статьи в журнале; DOI (при наличии).

Для книг: фамилия и инициалы автора; год публикации; название книги; место издания; издательство.

Для онлайн-публикаций: фамилия и инициалы автора; год публикации; название публикации; ссылка доступа.

Для материалов конференций: фамилия и инициалы автора; год публикации; название статьи/тезисов; название конференции; место проведения; даты проведения; страницы размещения в сборнике; место издания и издательство (если известно).

**Technical requirements for publications in scientific and technical journal
«ГЕОЛОГИЯ ФАНЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАБАРЛАРИ»
(«ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» –
«BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF GEOLOGICAL SCIENCES»)**

The level of originality is not less than 75%.

The minimum amount of text including metadata and bibliography is at least 2,500 words.

Information about the authors: full name, degree/title, organization, phone number, e-mail, photo.

Title (no more than 20 words).

Abstract (150-250 words).

Keywords (5-10 words).

TITLE – specific, non-descriptive, concise.

ABSTRACT – a brief summary of the study in three languages. The text must be independent. The abstract is not the introductory part of the article.

KEY WORDS should be selected in such a way that the interested reader can find this article by them.

INTRODUCTION should explain why and for what purpose the author is conducting this study, what exactly is being studied in the framework of the article. It is essential that the introduction clearly states the purpose of the study or substantiates the hypothesis of the study.

The article should not be descriptive and/or superficial, that is, the article should contain the author's point of view, supported by facts and arguments.

Further, the structure of the article is chosen depending on the nature and essence of the study – the determining factor is how the presented material will be better perceived by the reader.

The main text of the article should be divided into – **METHODS, RESULTS, DISCUSSION**.

The division into sentences, paragraphs and sections should be rational.

All articles must end with a **CONCLUSION**. This section is intended to summarize the overall results of the study.

DISCUSSION and **CONCLUSION** suggest a broader view of the problem and research than just a summary of the results obtained. **DISCUSSION** section is intended to give authors the opportunity to evaluate the results of their research and to explain how, in principle, this research helps to advance the relevant scientific direction.

TYPOGRAPHY

Font Times New Roman 12 pt.

All fields 2 sm.

Line spacing – 1,5.

Literature references are in square brackets.

The presence of serial numbers and titles for all tables and figures, as well as links to them in the text of the article.

BIBLIOGRAPHY

Each item in the list must contain the following information:

For articles: surname and initials of the author; year of publication; article title; name of the journal; issue number; pages for placing an article in the journal; DOI (if available).

For books: surname and initials of the author; year of publication; name of the book; place of publication; publishing house.

For online publications: surname and initials of the author; year of publication; title of the publication; access link.

For conference materials: surname and initials of the author; year of publication; title of the article/abstracts; name of the conference; location; dates of the event; placement pages in the collection; place of publication and publisher (if known).